

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Холиков Сулаймон Уткир угли

Базовый докторант Ташкентского государственного аграрного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402667>

Аннотация. В последние годы изучение феномена "женского предпринимательства" значительно активизировалось, получив широкое признание среди научного сообщества. Это позволило лучше понять различные факторы, объясняющие трудности, с которыми сталкиваются женщины на пути предпринимательства. Растущая важность этой области обусловлена признанием того, что женское предпринимательство оказывает значительное влияние на экономическое развитие. Однако, несмотря на это, потенциал женщин-предпринимателей во многих странах остается не полностью реализованным. Данный факт стал основанием для выбора темы исследования.

Основная цель данной статьи заключается в анализе роли женщины-предпринимателя в современной экономике. Для достижения этой цели применяются системный подход, методы сравнительного и ретроспективного анализа, а также метод синтеза. В ходе аналитического обзора решаются две ключевые задачи: разработка базового представления о понятии "женское предпринимательство" и определение возможных направлений для дальнейших исследований в области развития женского предпринимательства в стране.

Практическая значимость данного исследования заключается в оценке текущего состояния женского предпринимательства и выявлении направлений для будущих исследований. В результате проведенного исследования был выполнен статистический анализ доли женщин-предпринимателей, занимающих руководящие должности. В заключении сформулированы выводы о перспективных направлениях дальнейших исследований в данной области.

Ключевые слова: Предпринимательство, женщина-предприниматель, женское предпринимательство, барьеры женского предпринимательства, высокопотенциальное женское предпринимательство, проблемы развития, гендерные особенности ведения Бизнеса.

Abstract. In recent years, the study of the phenomenon of "women's entrepreneurship" has increased significantly, gaining widespread recognition among the academic community. This has led to a better understanding of the various factors that explain the difficulties faced by women on the path to entrepreneurship. The growing importance of this field stems from the recognition that women entrepreneurship has a significant impact on economic development. However, despite this, the potential of women entrepreneurs in many countries remains unrealized. This fact was the basis for the choice of the research topic.

The main objective of this paper is to analyze the role of women entrepreneurs in the modern economy. To achieve this goal, a systematic approach, methods of comparative and retrospective analysis, as well as the method of synthesis are applied. In the course of analytical review two key tasks are solved: to develop a basic idea of the concept of "women's entrepreneurship" and to identify possible directions for further research in the field of women's entrepreneurship development in the country.

The practical significance of this study is to assess the current state of women's entrepreneurship and identify areas for future research. As a result of the study, a statistical analysis of the share of women entrepreneurs holding managerial positions was performed. The conclusion formulates conclusions about promising directions for further research in this area.

Keywords: *Entrepreneurship, Female Entrepreneur, Female Entrepreneurship, Female Entrepreneurship Barriers, High Potential Female Entrepreneurship, problems of development, gender characteristics of management Business.*

Введение

До 1990-х годов основные академические исследования как в мире, так и в Узбекистане рассматривали женщин исключительно в контексте владельцев малых предприятий или индивидуальных предпринимателей. Естественной моделью ведения бизнеса считалась модель, ориентированная на мужчин. Однако последующие исследования женщин-предпринимателей показали, что предпринимательство имеет гендерные аспекты.

Необходимость исследования различных аспектов женского предпринимательства становится все более актуальной. Существующие теоретические концепции требуют расширения для более полного объяснения уникальности данного феномена. В данной статье предпринимается попытка предоставить обзор текущих исследований и обозначить основные направления для будущих исследований. Основными целями статьи являются: во-первых, формирование базового представления о женском предпринимательстве в научно-исследовательской сфере; во-вторых, обзор развития женского предпринимательства через анализ существующих литературных обзоров.

Анализ и результаты

Практическая значимость данной статьи заключается в её вкладе в осмысление текущей экономической политики и в определении направлений для будущих исследований. В частности, подчеркивается важность предпринимательского образования, социального предпринимательства и социально-культурного контекста (таких как культура, семья и институциональная поддержка) как инструментов для преодоления гендерного разрыва. Кроме того, акцентируется значимость женского предпринимательства для экономического роста, социальной интеграции, а также борьбы с бедностью и дискриминацией.

Теоретико-методологическое понятие женского предпринимательства включает в себя желание и способность развивать, управлять и организовывать бизнес-предприятие с учетом предсказуемых и неожиданных рисков для получения прибыли. В современных условиях развитие предпринимательства рассматривается как один из ключевых факторов устойчивого экономического развития.

Несмотря на то, что ученые исследуют предпринимательство с различных научных перспектив, их выводы могут различаться, однако результаты этих исследований имеют общие черты. Основные характеристики предпринимательства, выделяемые практически во всех исследованиях и признаваемые большинством ученых, включают: экономическую и динамичную активность, инновации, принятие рисков и стремление к прибыльности. Предпринимательство можно определить как экономическую деятельность, поскольку создание и управление компаниями направлены на создание стоимости и богатства посредством более эффективного использования ограниченных ресурсов. Ввиду того, что

данная деятельность осуществляется в условиях неопределенности и постоянно меняющейся деловой среды, предпринимательство можно рассматривать как динамическую силу¹.

Литература, посвященная основам предпринимательства, в большинстве своем сосредоточена на мужчинах-предпринимателях и начала свое развитие в 1930-х годах. Однако в конце 1970-х годов начали появляться публикации, преимущественно в западных странах, посвященные женскому предпринимательству. В таблице 1 представлены основные этапы развития литературы о женщинах и женском предпринимательстве.

Таблица 1 - Хронологическое резюме первых исследований женского предпринимательства

Год	Тип резюме	Описание
1976	Первая статья журнала	Шварц, Э. (1976). Предпринимательство: новый женский рубеж. Журнал современного бизнеса, 5, 47-76.
1979	Первый отчет о политике	Итог: неравное предпринимательство в Америке. (1979). Отчет Президентской межведомственной рабочей группы по делам женщин-предпринимателей Владельцы. Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография.
1983	Документ первой конференции презентация	Хисрич, Р.Д., Браш, К.Г. (1983). Женщина-предприниматель: последствия семьи, образования и профессии. В ГА ХОМАДАЙ, ГА Тиммонс и К. Веспер (ред), Границы предпринимательства исследования - Труды конференции колледжа Бэбсона по Предпринимательство (стр. 255-270) Уэлсли, Массачусетс: Колледж Бэбсона.
1985	Первая академическая книга	Гоффи Р. и Скейс Р. (1985). Ответственные женщины: опыт женщин-предпринимателей. Лондон: Джордж Аллен и Анвин.
1998	Первая политическая конференция о женском предпринимательстве	Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Конференция по женщинам-предпринимателям (http://www.oecd.org/cfe/smes/womenentrepreneurskeymessages.htm)
2003	Первая политическая конференция о женском предпринимательстве	Международная конференция "Диана" по женскому предпринимательству Исследования (http://www.babson.edu/Academics/centers/blankcenter/glo
2006	Отчет GEM о женщинах и Предпринимательстве	Специальный тематический отчет Global Entrepreneurship Monitor (GEM) по теме женщины и
2020	Первый специализированный	Международный журнал гендера и предпринимательства
2023	Первый доклад «Индекс женского предпринимательства»	Анализ условий для развития женского предпринимательства. Выявлена первая десятка стран, в которых было сформулировано понятие женщины-предпринимателя.

В 2023 году Глобальный институт развития предпринимательства опубликовал отчет под названием "Индекс женского предпринимательства", в котором проведен анализ условий, способствующих развитию женского предпринимательства в 77 странах.

Согласно данному отчету, первая десятка стран с наилучшими условиями для женщин-предпринимателей включает в себя США, Австралию, Великобританию, Данию, Нидерланды, Францию, Исландию, Швецию, Финляндию и Норвегию.

В последние годы женское предпринимательство стало объектом активных научных исследований. Этот интерес обусловлен увеличивающимся признанием важности женского предпринимательства для экономического развития. Женское предпринимательство концептуализируется как "реализация возможностей". Согласно Д. Нэйсбиту, это означает появление альтернативы традиционной неоплачиваемой занятости в домашнем хозяйстве.

Женское предпринимательство в Узбекистане рассматривается как новое явление и отличается многообразием профилей деятельности. Некоторые области, такие как строительство и транспорт, остаются наименее изученными для женского предпринимательства.

А. Бабаева отмечает изменения во взглядах на женщин-предпринимателей, однако отмечает, что эти изменения происходят медленно, и в результате женщины все еще сталкиваются с дискриминацией в сфере высококвалифицированного труда. Она также выделяет личные качества женщин, которые могут стать препятствием в их профессиональной сфере: сопереживание, непунктуальность, эмоциональность, доверчивость, стремление угодить всем.

А.С. Абриталина отмечает, что вклад женщин в национальную экономику, особенно в создание рабочих мест, стимулирование экономического роста и накопление богатства, считается крайне значимым и вызывает все меньше сомнений. Кроме того, страны с высоким уровнем предпринимательской активности среди женщин часто оказываются более устойчивыми к финансовым кризисам и реже сталкиваются с замедлением экономического роста.

По мнению Ю. Малышевской, среди характерных черт женщин-предпринимателей можно выделить следующие:

- Возрастная категория преимущественно составляет от 25 до 50 лет.
- Женщины проявляют более высокую ответственность за результаты своего труда по сравнению с мужчинами.
- Женщины-предприниматели чаще всего предпочитают отрасли, ориентированные на женскую аудиторию.

Современные отечественные исследователи, такие как Ю.С. Пиньковецкая и Р.Р. Галлямо, выделяют несколько типичных групп женщин-предпринимательниц:

- Предприимчивые женщины, которые обычно приступают к бизнесу, когда появляются соответствующие рыночные возможности, и ориентированы на рост своих предприятий.
- Профессиональные предпринимательницы, которые используют свои полученные знания, навыки и опыт, чтобы начать свой бизнес, стремясь к карьерному росту, максимальному доходу и удовлетворению от проявления своих способностей.
- Владелицы/совладелицы объектов малого бизнеса, таких как ателье, парикмахерские, магазины, для которых начало бизнеса не было самостоятельным выбором, но стало необходимостью для обеспечения семьи.
- Вынужденные предпринимательницы, которые вынуждены заниматься бизнесом из-за отсутствия альтернативных возможностей для заработка на жизнь и необходимости содержать свою семью.

- Владелицы семейного бизнеса, для которых характерно то, что весь семейный коллектив задействован в предпринимательской деятельности.

- Молодые предпринимательницы, начинающие свой бизнес на раннем этапе своей карьеры.

Мы считаем, что интерпретация понятия "предпринимательский потенциал" зависит от двух факторов: первый фактор — это особенности самого потенциала, а второй — это способы его реализации и функционирования.

С учетом этого можно выделить несколько характеристик женского предпринимательства:

- Доля женщин в сфере предпринимательства в большей степени преобладает в отраслях, где требуется меньше рабочей силы.

- У женщин, помимо профессиональной деятельности, также есть домашние обязанности, поэтому для них крайне важно умение балансировать между рабочим временем и семейными делами.

- Поскольку женщины вошли в сферу предпринимательства позже мужчин, многие из них еще не успели полностью развить свой бизнес.

При сравнении участия мужчин и женщин в малом и семейном бизнесе, где оба члена семьи вносят свой вклад, доля женщин значительно превышает долю мужчин. Этот факт свидетельствует о том, что женщины проявляют себя успешнее в сфере бизнеса, что находит подтверждение в работах многих исследователей.

Хотя ранее в предпринимательстве ценилось стремление к лидерству и победе, в настоящее время эти качества становятся недостаточными. Рыночная среда требует также других качеств, присущих женщинам, таких как интуиция, чуткость и другие. В связи с этим на Западе темп роста женщин-предпринимательниц превышает темп роста мужчин-предпринимателей.

В литературе возникают дискуссии относительно правильности новой теории женского предпринимательства. Многие исследователи предполагают, что существующие концепции предпринимательства можно комбинировать с феминистскими теориями для расширения теоретической базы в области предпринимательства в целом. Ранее было проведено множество исследований, направленных на изучение явления женского предпринимательства. Например, Роберт Хизрич и Майкл Питерс использовали теорию карьеры для разработки модели карьеры женщин-предпринимателей. Они прибегали к использованию психологических и социологических теорий для объяснения гендерных различий между мужчинами и женщинами в предпринимательской деятельности.

В исследованиях Н.Ю. Уткиной были выявлены основные гендерные проблемы, связанные с социальными и культурными стереотипами, характерными для современного женского предпринимательства. Автор уделяет особое внимание стереотипам, которые мешают деловой активности женщин.

Согласно международному исследованию "Женщины в бизнесе: вне политики к прогрессу", проведенному международной организацией Grant Thornton, которая объединяет независимые аудиторские, бухгалтерские и консалтинговые фирмы, женщины-предприниматели составляют около половины человеческих ресурсов в развивающихся странах..

Один из выводов, сделанных в рамках исследования, касается присутствия женщин в руководящих должностях компаний. Количество компаний, где есть хотя бы одна женщина

в руководстве, постепенно увеличивается, однако этот процесс не является стабильным. Например, в 2017 году доля компаний с женщинами-руководителями составляла 68%, в последующие годы она снижалась (до 67% в 2018 году и до 66% в 2019 году) (см. рисунок 1). Однако в 2020 году отмечается вновь увеличившийся рост этого показателя.

Рисунок 1 - Доля руководителей женщин в мировой экономике

Исследователи указывают как на факторы, способствующие повышению гендерного равенства в компаниях, так и на барьеры, мешающие этому процессу. В 2020 году бизнес-сообщество пришло к выводу, что женщины должны занимать места в правлении компаний, и большинство предприятий достигли определенного уровня гендерного баланса. Это может быть следствием убеждения бизнес-лидеров в преимуществах, которые может принести гендерно разнообразная команда. Внимание к этой проблеме также может быть вызвано давлением со стороны СМИ и международных общественных организаций.

Тем не менее, интересно также изучить, какую долю среди всех руководящих должностей в компаниях занимают женщины. Например, в 2015 году этот показатель составлял 22%, в следующем году - 24%, через год - 25%. Однако в 2018 году наблюдался небольшой спад, даже относительно невысокого начального уровня.

Рисунок 2 - Женщина в бизнесе — глобальные тенденции

Наличие женщин в руководстве не только придает авторитетности, но и важно, чтобы их мнение было уважаемым. "Даже одна женщина в руководстве лучше, чем ее отсутствие. Однако вопрос не только в наличии женщин в управленческих должностях, но и в том, насколько они чувствуют ценность своего вклада".

Несмотря на увеличение числа женщин в предпринимательской сфере в различных странах, немногие исследователи явно изучили предпринимательские процессы женщин-основателей предприятий.

На практике женщины, желающие начать свой бизнес, сталкиваются с большим количеством трудностей, по сравнению с мужчинами. Кроме того, следует отметить ограниченный доступ к различным ресурсам. Таким образом, мы должны осознавать, что женщины создают свои бизнесы от идеи до запуска, опираясь на существующие бизнес-модели. Исследователи могут применять теории, учитывающие гендерный аспект в бизнесе, для понимания влияния гендера на структуру бизнес-моделей, создаваемых женщинами и мужчинами-предпринимателями.

Выводы и предложения

Женское предпринимательство претерпело значительное развитие с момента своего появления в конце 1970-х годов. Исследователи обнаружили, что в ранние годы предпринимательства мужчины и женщины воспринимались как одно и то же явление социально-экономической жизни, не требующее отдельного изучения.

Поэтому необходимо учитывать различные точки зрения и применять конструктивные подходы к изучению как традиционных, так и нетрадиционных аспектов возникновения, развития и существования женского предпринимательства. В этом контексте важно включить в научную методологию феминистские теории развития общества и расширить существующие представления о предпринимательстве.

REFERENCES

1. Абриталина, А.С. Женское предпринимательство: социально-экономические мотивации и факторы: диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.03. - Саратов, 2006. - 153 с.
2. Аюшиева, И.Г. Малый женский бизнес в США: 1990-е гг.: диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.03. - Томск, 2003. - 155 с.
3. Бабаева, Л.В. Женщины России в условиях социального перелома: работа, политика, повседневная жизнь. М.: Российский общественный научный фонд. Научные доклады №34. 1986. С. ИЗ.
4. Галлямов, Р.Р. Женское предпринимательство в современном российском обществе: социологический анализ проблемы [Текст] / Р. Р. Галлямов, Г. Х Гильманова Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Башкирский гос. аграрный ун-т". - Уфа: Башкирский ГАУ, 2011. - 162 с
5. Кипервар, Е.А. Женское предпринимательство: особенности и перспективы развития в регионах / Е. А. Кипервар, М. А. Савелова // Омский научный вестник. - 2009. - №2(76). - С. 96-99.
6. Колобова, А.Е. Женщины-предпринимательницы среднего и старшего возраста: штрихи к портрету / А. Е. Колобова // Женщина в российском обществе. - 2016. - № 1 (78). - С. 51-59.

7. Малый бизнес в России: социальные типы и сферы деятельности / Л. Б. Бабаева, М. П. Козлов, Л. А. Резниченко, Л. Г. Солодухина. - М.: РНФ, 1993. - 79 с. Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева №1, том 2, 2021
8. Малышевская, Ю.Ю. Особенности формирования социальной группы «женщины-предприниматели» / Ю. Ю. Малышевская // Социально-политические науки. - 2013. - №4. - С. 26-32.
9. Нейсбит, Джон. Мегатренды / Джон Нейсбит; [Пер. с англ. М.Б. Левина]. - М.: АСТ: Ермак, 2003 (Тул. тип.). - 380 с.
10. Пиньковецкая, Ю.С. Женское предпринимательство в России и зарубежных странах: монография / Ю. С. Пиньковецкая; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный университет", Институт экономики и бизнеса, Кафедра экономического анализа и государственного управления. - Ульяновск: Ул-ГУ, 2020. - 169 с.
11. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха: Пер. с англ. / Роберт Хизрич, Майкл Питерс; Общ. ред. В. С. Загашвили. - М.: Прогресс-Универс, 1992.- 157 с.
12. Семенова, Ю.А. О социальном механизме оптимизации женского предпринимательства / Ю. А. Семенова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. - 2013. - № 13 (1). - С. 33-35
13. Симонова, Е В Женское предпринимательство как фактор роста экономики России /Е. В. Симонова//Вестник ОРЕЛГИЭТ. -2018. - №2 (44). - С. 177-183.
14. Уткина, Н.Ю. Объективные и субъективные факторы развития женского предпринимательства в России / Н. Ю. Уткина // Женщина в российском обществе. - 2017. - № 1 (82). - С. 17-27